

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 576 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish.....	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohalarini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhihlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi 382 Karimov Feruz Raimovich
	Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar 386 Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi
	Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari 389 Masharibova Lobar Rayimberganovna
	Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish 393 Mirtoyeva Shohruza Ibjohimjon qizi
	Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish 396 Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova
	Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari 400 Raxmatova Nargiza Dolibayevna
	Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi 403 Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi 406 Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna
	Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari 410 Sh. T. Musulmonova
	15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash 413 Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli
	Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi 416 Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li
	O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri 419 Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish 422 Turdiyeva Raxima Kurbanovna
	Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish 426 Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna
	Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста 432 Г. С. Алиходжаева
	Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников . 436 Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева
	Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель 440 Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева
	O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ... 444 Murodova Umida Dilmurodovna
	Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку 449 Саидова Махсудахон Аббасовна
	Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования 452 Собирова Пошшаой Эркин кизи
	Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий 455 Хафизова Машхура Аминовна
	Davolanish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga tibbiy-psixologik yondashuvlar 458 Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna
	Equal Voice in the Classroom: A Gender-Based Approach 463 Gafurova Nodira Ravshanovna

Matematik tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda singapur ta'lim modelining innovatsion pedagogik yondashuvlari.....	468
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Boshlang'ich sinf mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari.....	475
<i>Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	479
<i>Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi, Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi</i>	
6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati	484
<i>Sultonova Sitora Zarif qizi</i>	
Debat texnologiyalari va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish.....	488
<i>Gulamov Shavkat Maxmudovich</i>	
Kognitiv yuk nazariyasi asosida boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'quv jarayonini optimallashtirish	492
<i>G'ulomova Moxinur Inomjon qizi</i>	
Muloqot madaniyati va liderlik ko'nikmalarining shakllanishidagi psixologik-pedagogik omillar	497
<i>Pulatova Odinaxon Xamidovna</i>	
Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish pedagogik muammo sifatida	501
<i>Qulmatova Xurshida Abdurahmonovna</i>	
O'quvchilarga algebrani o'qitishning dolzarb masalalari.....	504
<i>Qodirova B., Ibragimov N.</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish masalalari	509
<i>Axmadjanova Moxiyat Sadriyevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning elektron ta'lim resurslari va innovatsion dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.....	513
<i>Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna</i>	
Jo'rg Oruell asarlarida davr va shaxs fojiasi	516
<i>Xatamova Kumush Javxar qizi</i>	
“Tabiiy fanlar” fanini o'qitish texnologiyasini STEAM yondashuvi asosida tuzish metodikasi	519
<i>Imankulov Nurbek Tursunkul o'g'li, Ashirov Shamshidin Annazarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv faoliyatiga samarali ta'sir etuvchi irodaviy sifatlar	525
<i>Ma'rufjonova Rohila Lutfulla qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishning mazmuni va metodikasi	528
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
Aqli zaiflik va autizm spektri buzilishining klinik-pedagogik farqlari	533
<i>Zokirova Fozilaxon Zafarjon qizi</i>	
STEAM yondashuvi asosida kreativ fikrlashni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	538
<i>Erkinov Ozodbek Faxriddin o'g'li</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	540
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar ota-onalarini logopedik korreksion ishiga jalb etish	543
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Abdullayeva Gulzoda Abdurazoq qizi</i>	
Rus tili darslarining samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyani shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari.....	546
<i>Jurayeva Nilufar Shovkat qizi</i>	
Autizm spektridagi bolalarda nutqni rivojlantirish uchun sensor integratsiya usullarining ta'sirini o'rganish.....	549
<i>Mo'minova Gulnora Qurvonali qizi</i>	
Yosh taekvondochilarni maxsus mashqlar yordamida kyorugi texnikasini rivojlantirish	552
<i>Sheraliyev Sarvarbek Soxibjon o'g'li</i>	
“Motivatsion yondashuv” hamda “kreativ fikrlash” tushunchalarining mazmun va mohiyati	556
<i>Toshnazarova Mohinur O'sarali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning muloqot madaniyatini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni	559
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi</i>	

Ta'lim falsafasining ijtimoiy-madaniy evolyutsiyasi	562
Uzakova Zahroxon Muhammad Zarif qizi	
Fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion modeli: muammoli ta'lim va interfaol metodlar asosida kompetensiyaviy yondashuv	565
Yusupov Kodirjan Batirovich	
Игровые проекты как средство обучения предложениям английского языка.....	569
Нуратдинова Наргиза Бахтияровна	
Формирование межкультурной коммуникативной компетенции через изучение речевого этикета в цифровой среде (мессенджеры и социальные сети)	572
Юсупова Сохила Сайфиевна	

FIZIKA TA'LIMIDA IJODIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHNING INNOVATSION MODEL: MUAMMOLI TA'LIM VA INTERFAOL METODLAR ASOSIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV

Yusupov Kodirjan Batirovich

O'zbekiston Respublikasi

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Bilim va malakalarni baholash agentligi yetakchi mutaxassisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada fizika ta'limida talabalarning ijodiy tafakkurini shakllantirish va rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – muammoli ta'lim va interfaol metodlarni kompetensiyaviy yondashuv bilan integratsiyalash orqali fizika fanini o'qitishda ijodiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion modelni ishlab chiqish va uning samaradorligini asoslashdan iborat.

Maqolada ijodiy tafakkurning mazmun-mohiyati, fizika ta'limidagi o'rni hamda uni rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik mexanizmlar yoritiladi. Shuningdek, muammoli vaziyatlar yaratish, amaliy tajribalar, ilmiy izlanishga yo'naltirilgan top-shiriqlar, kichik guruhlarda ishlash, "aqliy hujum", "klaster", "case-study", "konseptual xarita" kabi interfaol metodlar orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va kreativ yechim topish ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlari ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, kompetensiyaviy yondashuv asosida muammoli ta'lim va interfaol metodlarning uyg'un qo'llanilishi fizika darslarida o'quvchilarning bilish faolligini oshirishi, nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish malakasini rivojlantirishi hamda ijodiy tafakkur ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilashi aniqlandi. Maqolada taklif etilgan innovatsion model fizika ta'limini samarali tashkil etish, o'quv jarayonini modernizatsiya qilish va raqobatbardosh kompetensiyalarga ega shaxsni shakllantirishda metodik asos sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: fizika ta'limi, ijodiy tafakkur, innovatsion model, kompetensiyaviy yondashuv, muammoli ta'lim, interfaol metodlar, kreativ fikrlash, o'quv jarayonini modernizatsiya qilish, mustaqil ta'lim, pedagogik texnologiyalar.

Abstract: This article analyzes the issue of forming and developing students' creative thinking in physics education based on modern pedagogical approaches. The main objective of the study is to develop an innovative model aimed at enhancing creative thinking in physics teaching by integrating problem-based learning and interactive methods with a competency-based approach and substantiating its effectiveness.

The article highlights the essence of creative thinking, its role in physics education, as well as methodological mechanisms that contribute to its development. In addition, the possibilities for developing students' independent thinking, analytical abilities, and creative problem-solving skills are demonstrated through interactive methods such as creating problem situations, practical experiments, research-oriented tasks, work in small groups, "brainstorming", "cluster", "case study", and "conceptual map". The results of the study indicate that the integrated use of problem-based learning and interactive methods within a competency-based approach increases students' cognitive activity in physics lessons, develops their ability to apply theoretical knowledge in practice, and significantly improves indicators of creative thinking. The innovative model proposed in the article serves as a methodological basis for the effective organization of physics education, modernization of the educational process, and the formation of individuals with competitive competencies.

Key words: physics education, creative thinking, innovative model, competency-based approach, problem-based learning, interactive methods, creative thinking, modernization of the educational process, independent learning, pedagogical technologies.

Аннотация: В данной статье анализируется вопрос формирования и развития творческого мышления учащихся в физическом образовании на основе современных педагогических подходов. Основная цель исследования – разработка инновационной модели и обоснование её эффективности, направленной на развитие творческого мышления при обучении физике путем интеграции проблемного обучения и интерактивных методов с компетентностным подходом.

В статье раскрываются сущность творческого мышления, его роль в физическом образовании, а также методические механизмы, способствующие его развитию. Показаны возможности формирования у учащихся навыков самостоятельного мышления, анализа и творческого поиска решений посредством создания проблемных ситуаций, практических экспериментов, научно-исследовательских заданий, работы в малых группах и применения интерактивных методов, таких как “мозговой штурм”, “кластер”, “case-study”, “концептуальная карта”. По результатам исследования установлено, что гармоничное применение проблемного обучения и интерактивных методов на основе компетентностного подхода повышает познавательную активность учащихся на уроках физики, развивает навыки применения теоретических знаний на практике и значительно улучшает показатели творческого мышления. Предложенная в статье инновационная модель служит методической основой для эффективной организации физического образования, модернизации образовательного процесса и формирования личности с конкурентоспособными компетенциями.

Ключевые слова: физическое образование, творческое мышление, инновационная модель, компетентностный подход, проблемное обучение, интерактивные методы, креативное мышление, модернизация образовательного процесса, самостоятельное обучение, педагогические технологии.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan asosiy vazifalardan biri – raqobatbardosh, mustaqil fikrlaydigan hamda ijodiy yondashuvga ega shaxsni shakllantirishdan iboratdir. Xususan, tabiiy fanlar, jumladan, fizika ta'limi jarayonida o'quvchilarning nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish va kreativ yechimlar topish kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri sifatida qaralmoqda. Shu jihatdan, fizika fanini o'qitish jarayonida ijodiy tafakkurni shakllantirishga yo'naltirilgan innovatsion yondashuvlarni amaliyotga joriy etish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi ^[1].

Ta'lim mazmunini yangilash hamda uni xalqaro standartlar asosida tashkil etish jarayonida kompetensiyaviy yondashuvning joriy etilishi fizika fanini o'qitish metodikasiga ham yangi talablarni qo'ymoqda. Kompetensiyaviy yondashuv ta'lim oluvchilarda faqat bilimlarni egallash emas, balki ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llash, muammolarni tahlil qilish, ilmiy-texnik masalalarga mustaqil yechim topish hamda ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishni nazarda tutadi. Shu sababli fizika darslarini tashkil etishda an'anaviy o'qitish usullaridan tashqari muammoli ta'lim, interfaol metodlar hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash zarurati ortib bormoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Fizika fanining o'ziga xosligi shundaki, u tabiat hodisalarini ilmiy asosda izohlash, qonuniyatlarni aniqlash, tajriba va kuzatishlar orqali xulosalar chiqarishga yo'naltirilgan fan hisoblanadi ^[2]. Mazkur jarayon esa o'quvchilardan faqat tayyor bilimlarni qabul qilishni emas, balki faol bilish jarayonida ishtirok etishni, ilmiy fikrlashni hamda ijodiy tafakkur asosida muammolarni hal qilishni talab qiladi. Ammo amaliyotda fizika darslarida ko'plab hollarda reproduktiv o'qitish ustun bo'lib, o'quvchilar faqat formulalarni yodlash va masalalarni shablon asosida yechishga yo'naltiriladi. Natijada o'quvchilarda ilmiy-tadqiqot kompetensiyasi, kreativ fikrlash hamda mustaqil tahlil qilish ko'nikmalari yetarli darajada rivojlanmay qolmoqda. Shu nuqtai nazardan muammoli ta'lim texnologiyasi fizika fanini o'qitishda o'quvchilarni faollashtirish, ularda ilmiy qiziqish uyg'otish hamda mustaqil izlanishga yo'naltirish imkoniyatiga ega samarali metodlardan biri hisoblanadi. Muammoli ta'lim jarayonida o'quvchilarga muayyan muammoli vaziyat taqdim etilib, ular ushbu vaziyatni tahlil qilish, sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlash va ilmiy asoslangan yechimni topishga harakat qiladi ^[2]. Bunday yondashuv o'quvchilar tafakkurini rivojlantiradi, bilimlarni mustahkam egallashni ta'minlaydi va ijodiy fikrlash faolligini kuchaytiradi.

Bundan tashqari, interfaol metodlarning ta'lim jarayoniga joriy etilishi o'quvchilarning o'zaro hamkorlikda ishlash, fikr almashish, muloqot qilish va jamoaviy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. “Aqliy hujum”, “klaster”, “case-study”, “konseptual xarita”, “Venn diagrammasi”, “debat” kabi interfaol metodlar orqali fizika darslarida o'quvchilar faol ishtirok etadi, mavzuni chuqur anglaydi va ijodiy yondashuv asosida yangi g'oyalarni ilgari suradi. Shu bilan birga innovatsion metodlar, raqamli texnologiyalar va simulyatsiyalar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar fizika hodisalarini vizual va amaliy ko'rinishda o'rganish imkoniyatini kengaytirib, ta'lim sifatini oshiradi. Mazkur maqolada fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion modeli kompetensiyaviy yondashuv asosida ishlab chiqilib, muammoli ta'lim hamda interfaol metodlarning integratsiyalashgan tizimi sifatida yoritiladi.

Tadqiqot doirasida ushbu modelning metodik asoslari, o'quv jarayoniga tatbiq etish mexanizmlari va kutilayotgan pedagogik samaradorlik jihatlari ilmiy tahlil qilinadi. Shuningdek, innovatsion model orqali o'quvchilarda kreativ fikrlash, ilmiy izlanish kompetensiyasi hamda muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlari asoslab beriladi. Natijada maqolada taklif etilgan yondashuv fizika ta'limini zamonaviy talablar asosida tashkil etish, o'quv jarayonini takomillashtirish hamda ijodiy tafakkurga ega, kompetensiyali shaxsni shakllantirishda muhim ilmiy-metodik manba sifatida xizmat qilishi ko'zda tutiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion modelini ishlab chiqish hamda uning samaradorligini kompetensiyaviy yondashuv asosida ilmiy jihatdan asoslashga qaratilgan. Tadqiqot metodologiyasi zamonaviy pedagogik tadqiqotlarning nazariy va amaliy yondashuvlarini uyg'unlashtirgan holda ishlab chiqildi. Unda muammoli ta'lim va interfaol metodlarning integratsiyalashgan ta'siri asosiy metodik omil sifatida belgilandi. Tadqiqot aralash (mixed-method) dizayn asosida tashkil etildi, ya'ni sifat va miqdoriy metodlar birgalikda qo'llanildi^[3]. Ushbu yondashuv ijodiy tafakkur kabi murakkab pedagogik jarayonni chuqur tahlil qilish, uning rivojlanish omillarini aniqlash hamda tajriba natijalarini statistik jihatdan asoslash imkonini berdi. Tadqiqot obyekti sifatida umumiy o'rta ta'lim muassasalari va akademik litseylarning fizika fanini o'qitish jarayoni tanlandi. Tadqiqotda fizika fanini o'qituvchi pedagoglar hamda 9–11-sinf o'quvchilari ishtirok etdi. Ishtirokchilar tanlanmasi tajriba va nazorat guruhlariga asosida shakllantirildi.

Tajriba guruhi uchun muammoli ta'lim va interfaol metodlar asosida ishlab chiqilgan innovatsion model joriy qilindi, nazorat guruhida esa an'anaviy o'qitish shakllari saqlab qolindi. Tadqiqot jarayonida nazariy metodlar (ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va sistemalashtirish), empirik metodlar (kuzatish, suhbat, anketa, pedagogik tajriba-sinov ishlari, diagnostik testlar va ijodiy topshiriqlar tahlili), pedagogik tajriba metodi hamda statistik tahlil metodlari qo'llanildi. Innovatsion model motivatsion-kommunikativ, kognitiv-amaliy hamda refleksiv-ijodiy komponentlardan iborat bo'lib, muammoli ta'lim texnologiyasi, interfaol metodlar ("aqliy hujum", "case-study", "klaster", "konseptual xarita", "munozara", "loyiha metodi") hamda raqamli simulyatsiyalar va tajriba laboratoriyalaridan foydalanishga asoslandi^[5]. O'quvchilarning ijodiy tafakkuri muammoli vaziyatni tahlil qilish qobiliyati, ilmiy asoslangan xulosa chiqarish, kreativ yechim taklif etish, mustaqil fikrlash hamda nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olish mezonlari asosida baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot doirasida fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishga yo'naltirilgan innovatsion model ishlab chiqildi hamda muammoli ta'lim va interfaol metodlar asosida tajriba-sinovdan o'tkazildi. Tajriba ishlari natijasida o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyati, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish ko'nikmasi, nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash darajasi hamda kompetensiyaviy rivojlanish ko'rsatkichlarida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Diagnostik bosqichda fizika darslarida asosan reproduktiv yondashuv ustunligi aniqlanib, o'quvchilarning mustaqil fikrlash hamda kreativ yechim ishlab chiqish ko'nikmalari yetarli darajada rivojlanmaganligi qayd etildi.

Tajriba-sinov bosqichida muammoli vaziyatlar yaratish, real hayotga oid fizik masalalarni yechish hamda interfaol metodlar asosida hamkorlikda ishlash faoliyati tizimli yo'lga qo'yildi. "Case-study", "aqliy hujum", "klaster", "konseptual xarita", "loyiha metodi" va "munozara" kabi metodlardan foydalanish o'quvchilarning o'quv jarayonidagi faolligini oshirdi^[7].

Tadqiqot yakunida o'tkazilgan qayta diagnostika natijalari tajriba guruhidagi o'quvchilarning ijodiy tafakkur darajasi nazorat guruhiga nisbatan sezilarli oshganligini ko'rsatdi. Xususan, muammoli vaziyatni tahlil qilish, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash hamda ilmiy asoslangan yechim taklif etish ko'rsatkichlari yuqori darajaga ko'tarildi. O'quvchilarning nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish kompetensiyasi ham mustahkamlandi. Nazorat guruhida esa an'anaviy metodlar asosida olib borilgan darslar davomida ijodiy tafakkur va mustaqil izlanish kompetensiyalarida sezilarli o'sish kuzatilmadi. Bu esa innovatsion modelning samaradorligini tasdiqlaydi.

XULOSA

Mazkur tadqiqot natijalari fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish jarayonini muammoli ta'lim hamda interfaol metodlar asosida kompetensiyaviy yondashuv bilan integratsiyalash samarali pedagogik yechim ekanligini tasdiqladi. Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan innovatsion model o'quvchilarning bilish faolligini oshirish, mustaqil fikrlash va ilmiy tahlil ko'nikmalarini rivojlantirish hamda nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llash kompetensiyasini shakllantirishga xizmat qilishi aniqlandi. Tajriba-sinov ishlari shuni ko'rsatdiki, muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan fizika darslari o'quvchilarda kreativ fikrlashni faollashtiradi, ilmiy izlanishga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi va mantiqiy xulosa chiqarish qobiliyatini mustahkamlaydi.

Interfaol metodlarning tizimli qo'llanilishi esa o'quvchilarning jamoada ishlash, fikr almashish, o'z nuqtai nazarini asoslab berish hamda muammolarga yangicha yondashuv bilan yechim topish kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim omil ekanligi isbotlandi. Umuman olganda, muammoli ta'lim va interfaol metodlarni uyg'unlashtirgan holda qo'llash fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishning samarali mexanizmi bo'lib, mazkur yondashuvni ta'lim amaliyotiga keng joriy etish fizika fanini o'qitish natijadorligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jamolova G.M. Professional ta'lim muassasalarida o'quvchilarga informatika fanini o'qitishning metodik modeli. *Educational Research in Universal Sciences*. 1(2), 102–109. 2022.
2. Jamolova G.M. Pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish va o'tkazish metodikasi. *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current*. 2023.
3. Jamolova G.M. Talabalarda milliy identiklikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmini takomillashtirish. *News of the NUUz*. 1(1.10), 77–79. 2024.
4. Nursabila A., Irvani A., Irvan A. Analysis of the Problem-Based Learning Model in Physics Education: How Did It Work? *International Journal of Physics Education*. 2025.
5. Muñoz Alvarez G. Problem-Based Learning as a Strategy for Teaching Physics in Technical–Professional Education. *Education Sciences*. 15(8):941. 2025.
6. Putri M.A. Enhancing Creative Thinking in High School Physics through Project-Based Learning Integrated with STEAM. *Journal of Creative Science Education*. 2025.
7. Wulandari A., Hasyim M., Usman. The Effect of the Problem-Based Learning Model on the Creative Thinking Ability of Physics Students. *Journal of Physics Education: Review and Research*. 2(1), 6–13. 2025.
8. Prabaningtias D.A. Creative Thinking Physics: A Review and Bibliometric Analysis of Physics Students' Creative Thinking Abilities. *Journal of Physics and Education Fundamentals*. 2022.
9. Tolipova O.I. Muammoli ta'lim texnologiyalari orqali o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish. *CyberLeninka*. 2024.
10. To'ychiyev N. Interfaol metodikalar yordamida talabalarda fizika fanini o'qitish va ijodiy fikrlashni oshirish. *Ilmiy maqola*. 2024.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.